

ARTICLE INFO

Received: 22th May 2024

Accepted: 29th May 2024

Online: 30th May 2024

KEYWORDS

Academic mobility,
internationalization.

INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION IN UZBEKISTAN: ESSENCE AND CONTENT

Atamuratova Maftuna Muzafarovna

Urgench State Pedagogical Institute

Faculty of Pedagogy

Teacher of the department "Pedagogy"

atamuratova.mm@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11402486>

ABSTRACT

The article discusses the relevance of each university's internationalization strategy. It also addresses the quality of the collaboration arrangements, details previous experience with similar projects with higher education institutions, and explains how the partner universities plan to distribute responsibilities, roles and tasks throughout the life of the project. The impact and spread of internationalization takes into account the desired impact of the mobility project on partner organizations at local, regional and national levels.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ: СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ

Атамуратова Мафтуна Музафаровна

Ургенчский государственный педагогический институт

Факультет Педагогики Преподаватель кафедры «Педагогика».

atamuratova.mm@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11402486>

ARTICLE INFO

Received: 22th May 2024

Accepted: 29th May 2024

Online: 30th May 2024

KEYWORDS

Академическая
мобильность,
интернационализация.

ABSTRACT

В статье обсуждается актуальность стратегии интернационализации каждого университета. В нем также говорится о качестве механизмов сотрудничества, подробно описывается предыдущий опыт аналогичных проектов с высшими учебными заведениями и объясняется, как университеты-партнеры планируют распределять обязанности, роли и задачи на протяжении всего срока реализации проекта. Влияние и распространение интернационализации учитывает желаемое воздействие проекта мобильности на партнерские организации на местном, региональном и национальном уровнях.

O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIMNI XALQAROLASHTIRISH: MAHIYATI VA MAZMUNI

Atamuratova Maftuna Muzafarovna

Urganch davlat pedagogika institute Pedagogika fakulteti
Pedagogika kafedrası o'qituvchisi. atamuratova.mm@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11402486>

ARTICLE INFO

Received: 22th May 2024

Accepted: 29th May 2024

Online: 30th May 2024

KEYWORDS

Akademik harakatchanlik,
xalqarolashtirish.

ABSTRACT

Maqolada har bir universitetning xalqarolashtirish strategiyasining dolzarbligi muhokama qilinadi. Shuningdek, u hamkorlik kelishuvlarining sifatini ko'rib chiqadi, oliy ta'lim muassasalari bilan o'xshash loyihalar bo'yicha oldingi tajribani batafsil bayon qiladi va hamkor universitetlar loyihaning amal qilish muddati davomida mas'uliyat, rol va vazifalarni qanday taqsimlashni rejalashtirayotganini tushuntiradi. Xalqarolashuvning ta'siri va tarqalishi mobillik loyihasining mahalliy, mintaqaviy va milliy darajadagi hamkor tashkilotlarga kerakli ta'sirini hisobga oladi.

Введение. Интернационализация является быстро растущей тенденцией в системе высшего образования по всему миру. Академические и исследовательские учреждения демонстрируют растущий интерес к процессам интернационализации высшего образования на международном, региональном, национальном и институциональном уровнях. Интернационализация и глобальное взаимодействие становятся ключевыми тенденциями в развитии национальных систем образования в Узбекистане и за рубежом. Многочисленные исследователи подчеркивают проблематику интернационализации высшего образования, связанную с культурным влиянием университетского образования, синергией гуманитарных и естественных наук, межкультурной коммуникацией, цифровым и смешанным обучением, международной мобильностью кредитов и степеней, внедрением международных стандартов измерения качества образования, определенного Болонской декларацией. Хотя интернационализация утвердилась в образовании на международном уровне, следует осознавать, что на данный момент не существует единой политики или стратегии интернационализации системы высшего образования в Узбекистане, как на региональном, так и на национальном уровне. Отсутствие единой стратегии в некоторой степени компенсируется на институциональном уровне: все большее число армянских высших учебных заведений в той или иной степени интегрируют интернационализацию в свою миссию и видение. Это можно увидеть в деятельности ведущих университетов Узбекистана. Глобальная экономика знаний требует, чтобы все университеты были конкурентами за студентов, факультеты, стратегическое партнерство и финансирование исследований, а также готовили своих выпускников стать глобальными профессионалами, учеными, востребованными и конкурентоспособными. Указание механизма внедрения международного компонента в существующие учебные планы, программы, исследования, преподавание и процессы обучения может способствовать пониманию процесса интернационализации высшего образования. Таким образом, необходимы дополнительные исследования опыта

Армении и других стран в реализации положений Болонского процесса. Цель данной статьи – рассмотреть теоретические и практические аспекты процесса интернационализации, выявить некоторые проблемы и препятствия для системы высшего образования Узбекистана и представить возможные пути их преодоления.

Основная часть. В рамках данного исследования интернационализация образования определена согласно теории Найта, согласно которой интернационализация имеет два значения: в широком смысле она означает развитие стратегий высшего образования в международном контексте и в узком. В смысле под ним понимается ряд конкретных процессов, направленных на интеграцию международной составляющей в образовательный процесс, в том числе:

- академическая территориальная мобильность (по двум направлениям: как «приток, так и отток» обучающихся и ППС);
- обзор предметных программ по международным стандартам; - международное сотрудничество между высшими учебными заведениями/ университетами¹.

По мнению Дж. Найта², существуют стратегии, в которых основной упор делается на интернационализацию программ и модернизацию организационных структур. Каждая из этих стратегий включает в себя несколько направлений работы. Стратегии работы с программами имеют четыре направления: академические, исследовательские программы и научное сотрудничество, внеклассная деятельность и общественная деятельность. Стратегии, основанные на организационных структурах, подразделяются на управление человеческими ресурсами, развитие и службу поддержки.

Во многих развитых странах ключевыми тенденциями реформирования национальных систем образования являются интернационализация системы образования и интеграция сферы образования. Интернационализация – это процесс устойчивого сотрудничества и взаимодействия национальных систем образования, основанный на общих целях и принципах, отражающих ведущие тенденции XXI века и отвечающих потребностям мирового сообщества. Национальные системы образования должны учитывать лучший опыт интернационализации деятельности в сфере образования в условиях развития глобализации и изменения требований глобального рынка труда. Интернационализация высшего образования рассматривается как интернационализация внутри страны и образования за рубежом, трансграничное или трансграничное образование.³

Внешняя интернационализация – это современный процесс взаимосвязанного развития, который приводит к международному диалогу и обмену в сфере образования: процесс интеграции межкультурных и глобальных аспектов целей,

¹ Knight J. Internationalization Remodeled: Definition, Approaches, and Rationales // Journal of Studies in International Education. Vol. 8. 2004. P. 5-31.

² Knight J. Internationalization: Elements and Checkpoints. CBIE Research No. 7. Canadian Bureau for International Education (CBIE)/Bureau canadien de l'éducation internationale (BCEI). 220 Laurier Avenue West, Suite 1550, Ottawa, Ontario K1P 5Z9, 1994.

³ Knight J. Updating the Definition of Internationalization // International Higher Education. The Boston College Center for International Higher Education. 2003 pages 2-3

функций высшего образования, стратегий развития, специальной политики государства, академическая система, институты и программы для ответа на вызовы глобализации⁴. Другими словами, внешняя интернационализация необходима для подготовки общества к полноценному функционированию в глобализованном мире. Внешняя интернационализация высших учебных заведений направлена на процессы, которые позволят университетам быть признанными в качестве конкурентоспособного образовательного центра и исследовательского университета. Внешняя интернационализация затрагивает и экономические процессы, а также проблемы мобильности преподавателей и студентов.⁵

Например, в Северной Америке и Европе многие администраторы программ мобильности пытаются мотивировать студентов поехать в нетрадиционные места, такие как Азия, Африка, Латинская Америка. Студенты также находят новые возможности совмещать исследования и волонтерство с обучением за рубежом⁶.

Образовательные программы направлены на всестороннее развитие студентов. Основной упор делается на предоставление студентам хорошей поддержки за границей, возможность применить все, что они получили во время обучения за границей, по возвращении домой. Все это оказывает влияние на внутреннюю интернационализацию, поскольку крайне важно создать соответствующие условия и среду, в которых можно будет реализовать потенциал развития страны.⁷

Внутренняя интернационализация предполагает создание университетской культуры-климата, направленной на поддержку международных и межкультурных процессов глобализации, таких как участие в международных образовательных программах или привлечение иностранных студентов-преподавателей. Интернационализация является наиболее важным фактором, влияющим на качество преподавания, исследований и управления университетом. Интернационализация является важным фактором, влияющим на качество преподавания, исследований и управления университетами.

В результате интернационализация стала главной целью большинства университетов, стремящихся повысить качество и разнообразие предлагаемого образования. Одним из ключевых элементов процесса внутренней интернационализации являются установленные учебные программы по международным стандартам, зарубежные методики преподавания; классификация и рейтинг (внутренний и внешний), англоязычная издательская деятельность, преподавание и обучение на иностранном языке, лаборатории академического письма,

⁴ Altbach Ph. The International Imperative in Higher Education. Global Perspectives of Higher Education. Sense Publishers. 2013. Vol. 27. p. 194.

⁵ Atamuratova, M. (2023). The academic mobility of the teachers as a raising factor of the quality of education in uzbekistan. Modern Science and Research, 2(6), 1009–1013. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/21303>

⁶ Farrugia C. Education abroad: Moving out of the classroom and into the real world. 2013. <http://www.iie.org/Blog/2013/August/EducationAbroad-Moving-Out-Of-The-Classroom>.

⁷ Atamuratova Maftuna Muzafarovna, . (2023). Improving the pedagogical mechanisms of the process of internationalization of higher educational institutions of uzbekistan. European International Journal of Pedagogics, 3(06), 48–52. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/eijp/article/view/22794>

иноязычные веб-сайты и документы. Некоторые исследователи считают целесообразным признать стратегию основным направлением процесса. Исследователи выделяют различные элементы интернационализации, влияющие на профессиональную деятельность преподавателей вузов.

Основные из них.

- Программно-нормативный – для преподавания, разработки учебно-методической документации, а также получения грантов преподавателям необходимо знание английского языка.
- Институциональный – отвечает за предоставление образовательных программ иностранным студентам, международную научную коммуникацию.
- Индивидуальный, включающий такие аспекты, как установление профессиональных связей по всему миру, а также научное и профессиональное сотрудничество.

Цели интернационализации делятся на академические и экономические. Академические цели направлены на повышение качества образования и научных исследований за счет участия студентов и преподавателей в международном процессе академической мобильности, модернизации образовательных программ и т.д. Экономические цели обеспечивают финансовую стабильность и устойчивое развитие за счет привлечения дополнительных источников финансирования, , доходы от реализации интеллектуальных продуктов и т.д.

Основными преимуществами интернационализации являются рост инноваций в образовании и доступности высшего образования, универсализация знаний, расширение и укрепление международного сотрудничества, а также повышение академической и студенческой мобильности.

Как утверждают эксперты, причина этого в том, что Узбекистан начал дублировать опыт интернационализации образования других стран, не имея развитой национальной системы образования. В то же время, по мнению экспертов, в стране существует непонимание концепции интернационализации и Болонских реформ. Хотя в этот процесс вовлечены почти все высшие учебные заведения, они все еще находятся на ранних стадиях своего развития. Ни общество, ни те, кто отвечает за сферу образования, не имеют четкого представления о реформах системы высшего образования в Узбекистане и Болонском процессе. Он воспринимается как «чужой» процесс, означающий замену национальных систем образования новой системой. По сути, речь идет о гармонизации системы высшего образования. Следует отметить, что такая ситуация возникает из-за отсутствия четкого представления о целях реформ, что приводит к большому сопротивлению, критике по вопросу изменений в сфере высшего образования и вызывает разочарование в том, что могут произойти какие-то жизненно важные изменения. .

Что касается мобильности студентов и преподавателей, отметим, что здесь есть некоторые проблемы. Первая из них – недостаточный уровень финансирования образования в стране, особенно в государственных вузах, финансируемых государством. Кроме того, поощрение мобильности способствует оттоку человеческого

капитала. Но, по мнению экспертов, эта проблема есть не только в нашей стране, но и в других странах, которые не имеют развитой экономики и не могут обеспечить своим гражданам возможности трудоустройства и социальные условия. Выпускники, имеющие такой опыт, обычно знают иностранные языки и механизмы поиска нового способа обучения и работы в другой стране и не хотят возвращаться на родину.

Сравнительный анализ результатов исследования позволяет сделать вывод, что интернационализация способствует оттоку человеческого капитала на 80/20% - утечке мозгов (80%) и циркуляции мозгов (20%). Они получают профессиональный и личностный рост благодаря обучению за границей, а возвращаясь в Узбекистан (кстати, возвращение в Узбекистан является обязательным условием), они уже свободны и уезжают по разным обстоятельствам. Как отметил эксперт Национальной академии наук: «Хороший преподаватель или студент всегда уедет, и только финансовая мотивация может заставить их остаться в стране. Многие люди отмечают, что хотели бы остаться здесь, но финансовые разногласия имеют значение».

Что касается воспроизводства человеческого капитала, то следует отметить, что, к сожалению, высшие учебные заведения никак не принимают в этом процессе участия, поскольку высшее образование стало своего рода продолжением среднего образования. Но важно осознавать, что человеческий капитал – это выпускник, который является сознательным гражданином РУз и может внести вклад не только в экономическое развитие, но и в развитие общества. «...Ни одно высшее учебное заведение не может иметь такого гражданина. Сегодня нашим вузам не хватает того, что было так важно во времена Советского Союза. Он был разрушен и не развивался в соответствии с тенденциями времени.

Заключение. Это отсутствие системы ценностей и идеологии, это репрезентация ценностей. В какой степени выпускник является носителем и последователем ценностей вуза? Чего нельзя сказать об американском университете, где связь с выпускниками очень сильна, и это типично для американской культуры. У них есть идеология: «отдай-отдай», когда они что-то получают, они как-то это возвращают, у них высокий уровень социальной активности. Высоко ценится общественная деятельность – что ты сделал для общества, что ты имеешь для его пользы».

Узбекистан достаточно развит в сфере институционального сотрудничества – другого компонента интернационализации. Заключено множество соглашений о сотрудничестве. В стране действуют международные высшие учебные заведения: российско-узбекистанские, белорусские и другие университеты, которые выдают международные дипломы и являются носителями образовательной культуры и традиций этих стран.

References:

1. Knight, J. (2004). Internationalization Remodeled: Definition, Approaches, and Rationales. *Journal of Studies in International Education*. Vol. 8. 5-31

2. Knight, J. (1994). Internationalization: Elements and Checkpoints. CBIE Research No. 7. Canadian Bureau for International Education (CBIE). Bureau canadien de l'éducation internationale (BCEI). 220 Laurier Avenue West, Suite 1550, Ottawa, Ontario K1P 5Z9
3. Castells, M. (1996). The Rise of The Network Society. Oxford: Blackwell Publishers
4. Knight, J. (2003). Updating the Definition of Internationalization. International Higher Education. The Boston College Center for International Higher Education, 2-3
5. Altbach, Ph. (2013). The International Imperative in Higher Education. Global Perspectives of Higher Education. Sense Publishers. Vol. 27. 194
6. Farrugia, C. (2013). Education abroad: Moving out of the classroom and into the real world. Retrived from <http://www.iie.org/Blog/2013/August/EducationAbroad-Moving-Out-Of-The-Classroom>. Bedenlier, S. (2017). Internationalization within higher education and its influence on faculty: experiences of Turkish academic staff. Journal of Research in International Education. Vol. 16(2), 185 – 196
7. Atamuratova Maftuna Muzafarovna , . (2023). Improving the pedagogical mechanisms of the process of internationalization of higher educational institutions of uzbekistan. European International Journal of Pedagogics, 3(06), 48–52. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/eijp/article/view/22794>
8. Atamuratova , M. (2023).The academic mobility of the teachers as a raising factor of the quality of education in uzbekistan. Modern Science and Research, 2(6), 1009–1013. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/21303>